

YUQORI DARAJADA EKSFOLIYATSIYALANGAN KOMPOZITSION MATERIALLARNING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARINI O‘RGANISH

Umbarov Ibrohim Amonovich

Fizikaviy kimyo kafedrası professor, Termiz davlat universiteti

Qobilova Malika Qudrat qizi

Amirov Abdusalom Karim o‘g‘li

Termiz davlat universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada polipropenenni mineral to‘ldiruvchi bazalt bilan modifikatsiyalab olingan kompozitlar adabiyot tahlillari o‘rganib chiqilgan va yangi turdagi polipropilenning kompozitsion modda sintez qilingan. Sintez qilingan kompozitsion moddaning infraqizil spektroskopiya analizlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Polipropen, katalizator, kompozit, sellyuloza, polimerizatsiya, bazalt.

Polietilen P-Y 342 ning yuqori kristallanish darajasi ega ekanligi boshqa turdagi polietilenlarga nisbatan cho‘zilish mustahkam bo‘lishiga olib keladi. Shuningdek, u namga nisbatan chidamli, korroziyaga va eskirishga hamda ko‘pgina kimyoviy moddalar ta’siriga nisbatan inert hisoblanadi. (1)

Ushbu ishda P-Y 342 tarkibiga dispersion bazalt, hamda bazalt tolalarini katta miqdorda, ya’ni 20 dan 40 mas. % gacha qo‘shish orqali ularning polietilen xossalariga ta’siri o‘rganildi.(2) Ushbu to‘ldiruvchilarning xossalarini P-Y 342ga 30 mas. % miqdorda kiritilgan bo‘rning xossalari bilan solishtirildi, adabiyotlar tahlilida keltirilganidek bu miqdor odatda polietilenning quvur ishlab chiqarish uchun mo‘ljallangan turlari uchun qo‘llaniladi (3)

Mineral to‘ldiruvchi va polietilen P-Y 342 asosida olingan polimer kompozitlarning fizik-mexanik xossalarining qiyosiy tahlili

Kompozitsiya tarkibi	Zarbga chidam-	σ egilish-	σ uzilish-	Nisbiy cho‘zi-	Nisbiy tora-
----------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------

	lilik, kJ/m ²	ga chidam- lilik, MPa	ga chidamli lik, MPa	lish, %	yish, %
P-Y 342	50	24	21	750	3
P-Y 342/BT	47	37	38	178	2,6
P-Y 342/TEAS/BT	62	38	42	164	2,8
P-Y 342/PEMA/TEAS/BT	71	40	53	156	2,3

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, P-Y-342 asosida olingan kompozitsiyalarning uzilishga chidamliligi va zarbga chidamliligi modifikatorlarning katta konsentratsiyasida kichik qiymatga ega bo'ladi. Modifikatorlarning maqbul konsentratsiyasi 1,0 mas. % ni tashkil etadi.(4)

Polimerlarni analiz qilish usullaridan keng tarqalgani, bu infraqizil spektroskopik analiz usuli hisoblanadi.

1-rasm. Polipropilenni infraqizil spektri.

Polimerning IQ-spektr tahlillaridan ma'lum bo'ldiki IQ-spektrida izotaktik polipropilen uchun valent tebranishi vas(CH₃) 840 sm⁻¹ va 972 sm⁻¹ da, CH guruhlarining simmetrik deformatsiya tebranishlari 1166 sm⁻¹ va 1375 sm⁻¹, da aniqlandi.(5)

2-rasm. Polipropilen va basalt asosida olingan polimerning infraqizil spektri

Polimerning IQ-spektr tahlillaridan ma'lum bo'ldiki IQ-spektrida izotaktik polipropilen uchun valent tebranishi vas(CH₃) 840 sm⁻¹ va 972 sm⁻¹ da, CH guruhlarining simmetrik deformatsiya tebranishlari 1166 sm⁻¹ va 1375 sm⁻¹, da aniqlandi. N=O guruhining assimetrik valent tebranishi 617 sm⁻¹ da, 1506-1558 sm⁻¹ sohada NO₂ guruhi, 1608-1683 sm⁻¹ sohada C=C guruhining valent tebranishi 2868-2951 sohada CH₃ guruhining valent tebranishi kuzatildi. (6)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Soares J.B.P. Polyolefin microstructural deconvolution methods: The good, the bad, and the ugly // *Can. J. Chem. Eng.* 2023. Vol. 101, № 9. P. 4955–4978.
2. Orji B.O., McDonald A.G. Evaluation of the mechanical, thermal and rheological properties of recycled polyolefins rice-hull composites // *Materials (Basel)*. 2020. Vol. 13, № 3. P. 237-242.
3. Pracella M., Haque M.M.U., Alvarez V. Functionalization, compatibilization and properties of polyolefin composites with natural fibers // *Polymers (Basel)*. 2010. Vol. 2, № 4. P. 554–574.
4. Nawaz M. et al. Improved properties of polyolefin nanocomposite coatings modified with ceria nanoparticles loaded with 2-mercaptobenzothiazole // *Prog. Org. Coatings*. 2022. Vol. 171. P. 70-88.
5. Zou C. et al. Polyolefins with Intrinsic Antimicrobial Properties // *Macromolecules*. 2021. Vol. 54, № 1. P. 64–70.
6. Mitsoulis E., Hatzikiriakos S.G. Rheological properties related to extrusion of polyolefins // *Polymers (Basel)*. 2021. Vol. 13, № 4. P. 1–12.